

УДК 547
МРНТИ 34.33.33
DOI

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЛИВОВ БОЛЬШОГО АРАЛА

Н.С. САМБАЕВ

Казахстан, г.Аральск. ТОО «НПЦРХ» Аральский филиал,
докторант «КазНУ» имени Аль-Фараби

Аннотация. В данной работе рассматривается современное состояние заливов Большого Арала в период 2024-2025 гг., исследования. В настоящее время остаточные водоёмы Большого Арала находятся в стадии прогрессирующей деградации, выражающейся в сокращении площади водного зеркала, снижении средних глубин и интенсификации процессов минерализации. В условиях неблагоприятной гидрологической обстановки Арало-Сырдарьинского бассейна, после прекращения подачи воды через Кокаральскую плотину с 2021 года, наблюдается устойчивая тенденция к регрессии гидроэкосистем. Ежегодные потери водных ресурсов, достигающие до 200 млн м³ (в первую очередь в заливах Тущebas и Чернышёва), способствовали ускоренному формированию деструктивных процессов, связанных с усыханием водоёмов. По результатам исследований 2025 года, залив Тущebas полностью утратил водное зеркало, тогда как залив Чернышёва продолжает сокращаться в объёме, что приводит к формированию аридных солончаковых ландшафтов с повышенной минерализацией и деградацией экосистемных функций.

Ключевые слова: Западная часть БАМ, Чернышев, Тущebas, солёность, акватория.

Введение. Аральский бассейн является замкнутой гидрографической системой, лишенной связи с мировым океаном. Следовательно, любые колебания в естественном стоке рек, питающих море, а также возрастающее антропогенное водопотребление в пределах его водосбора и прилегающих территорий, неизбежно влекут за собой снижение поступления воды в Аральское море и, как следствие, его деградацию [1].

Дестабилизация естественного гидрологического режима реки Амударьи обусловила сокращение объема речного стока, поступающего в Большой Арал. Величина притока демонстрировала значительную амплитуду колебаний, варьируясь от 0 до 19,5 км³ в год. Соответственно, среднегодовая отметка уровня моря изменялась в диапазоне от -1,17 до +0,03 метра до 2010 года.

Водоемы Большого Арала после разделения от Малого Арала являлись основными местами добычи цист жаброногого рачка артемии. Покоящиеся яйца артемии (цисты) являются промышленным объектом, имеющим международный спрос. Цисты рачка используются в качестве корма в рыбоводстве, в аквакультуре для всех культивируемых водных животных, в птицеводстве, как поставщики ценных биоактивных веществ в фармацевтической и косметической промышленности [2].

Ежегодно в закрепленных природопользователями участках производилась добыча цист артемии. В Западной части БАМ уловы достигали до 500 тонн, в заливе Чернышева – 300 тонн и заливе Тущebas более 90 тонн. На сегодня добыча артемии не превышает 341 тонн только в Западной части, остальные водоемы утратили воспроизводственный потенциал. Популяция артемии сохраняет свою продуктивность до минерализации 200–250 ‰ (промилле). Артемия способна обитать в водоеме и при высшей минерализации (до 300 ‰), однако продуктивность рачка при этом остается незначительной для поддержания рентабельного промысла.

С нарушением гидрологической обстановки в заливах нарушилось экологическое состояние, повысилась солёность воды тем самым приведя к снижению воспроизводства цист в последующие годы. На сегодняшний день Западная часть БАМ утратила более 35 % акватории водного зеркала, залив Чернышева более 60 %, а залив Тущebas полностью высох.

Изменение гидрологической обстановки на Арало-Сырдаринском бассейне наблюдается и по сей день. Нестабильность вызванная после длительного падения уровня воды в прошлом, так и полным прекращением поступления воды после закрытия шандоров Кокаральской плотины в марте 2021 года, привело к сильному сокращению акватории водоема западной части Арала, а также заливов Тущевас и Чернышева. Современные остатки Большого Аральского моря на сегодняшний день отличаются крайне нестабильными физическими процессами, влияющими на вертикальное перемешивание воды [3].

По данным мониторинговых исследований в водоемах данных заливов фиксируется прогрессирующее усиление вертикальной стратификации вод в межгодовом масштабе, что обуславливает развитие меромиктических условий. Водоемы Западной части БАМ, согласно генезису и морфологическому строению, могут быть классифицированы как подтип ложбинных озер. Данные водоемы относятся к категории малых по классификации, характеризуются неглубокими средними глубинами (0,7-2,3 м) и максимальными глубинами (1,5-8,5 м), при этом сохраняя малую подпитку грунтовыми водами.

Целью данной работы является анализ современного состояния остаточных водоемов Большого Арала.

Материалы и методы исследования

Комплексное исследование остаточных водоемов Большого Арала охватывает весенние и осенние периоды 2024 г., и летний период 2025 г. На водоемах были проделаны следующие работы: сбор натуральных материалов, сняты координаты точек по акватории, взяты промеры глубин по станциям, замерялись основные гидрохимические параметры.

Сбор натуральных материалов, характеризующий гидрохимические режимы проводился в соответствии с типовыми методиками (СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 Вода, 2003; Приказ Председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК, 2016) [4-5]. Отбор проб воды анализ был произведен с поверхностного слоя воды (таблица 1). С каждой станции портативными приборами замерялось наличие растворенного кислорода в воде анализатором воды «МАРК-302М» и активная реакция воды рН-метром МАРК-901. Для определения концентраций ионно-солевого состава, биогенных элементов, органических веществ, пробы воды были обработаны в лаборатории Аральского филиала ТОО «НПЦРХ» и в лаборатории Аральского отделения РГП на ПВХ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области. Визуализация акваторий водоемов проводилась с использованием спутниковой системы платформы «Planet Insinghts» и «Планеты Земля»

Таблица 1 – Количество собранных проб по водоемам Большого Арала

№	Название водоема	Координаты расположения	2024 год весна-осень		2025 год весна	
			Гидролог ия	Гидрохим ия	Гидролог ия	Гидрохими я
1	Залив Тущевас	46°16'28.67"C 59°38'23.05"В	4	4	-	-
2	Залив Чернышева	45°58'50.78"C 59°14'22.63"В	4	10	2	4
3	Западная часть	45°48'7.83"C 58°43'19.08"В	4	20	2	10

Результаты и обсуждения

По итогам мониторинговых исследований, проведенных в период с 2024 по 2025 гг., по годам заметно прослеживается относительное снижение площади водоемов. При анализе спутниковых съемок за последние десять лет, визуально видно как сужается акватория

водного зеркала на всех водоемах заливов. К 2009 году восточная, мелководная часть моря претерпела значительные изменения, превратившись в заболоченную зону, насыщенную хемогенными глинами и илами. Акватория демонстрирует ускоренную динамику изменений, как в уровне воды, так и в своих морфометрических параметрах. Продолжающееся высыхание Аральского моря кардинально меняет условия формирования почв, особенно вблизи береговой линии. На финальных этапах развития почв, когда процессы засоления, связанные с избытком влаги, ослабевают, на первый план выходит засушливый климат. Под его воздействием почвы трансформируются в типичные пустынные образования. В зависимости от состава грунта, засоленные участки, теряя соль, либо превращаются в такыры, либо развеиваются ветром, становясь песками.

Ранее, после разделения моря на Малое (Северное) и Большое (Южное), залив Тущубас являлся самой северной частью Большого Арала. Однако осенью 2004 года этот залив обособился от Большого Арала. Временное воссоединение с Восточным Большим Аралом происходило лишь во время весенних паводков, когда из Малого Арала сбрасывалось значительное количество воды. Если в 2012 годах площадь рассматриваемой Западной части залива в пределах Актюбинской области, составил 88843 га, то в 2014 году снижается до 69652 га, в 2016 году 62554 га, в 2018 году 48427 га, в 2021 году 32439 га, в 2024 году 14331 га. Тенденция снижения наблюдается в заливах Чернышева и Тущубас. Динамика снижения площади водного зеркала на заливах БАМ приведена на рисунках 1-2.

Рисунок 1- Динамика снижения площади водного зеркала в заливах БАМ за 2012-2025 гг.

А (2024 г.)

Б (2025 г.)

Рисунок 2- Спутниковые съемки, выполненные в 2024 г (А) и 2025 году (Б) заливов Большого Арала

По данным ежегодных исследований с 2015 года Западная часть отделилась от основного залива Чернышева, начиная с 2018 годов, за каждым последующим годом вода отходила от береговой линии в горизонтальном смещении в Западной части и зал.Чернышева в среднем на 1 метр, в заливе Тущевас на 50 м. Как видно на рисунке 1, в результате таких прогрессирующих действий привело к заметному снижению объема воды, с тех пор в Западной части и зал.Чернышева на сегодняшний день осталось лишь 35-40% воды. К такому быстрому уходу воды способствовали следующие условия:

- прекращение поступления воды с 2021 года;
- аридный климат Приаралья характеризующийся очень жарким летом (средние температуры июля +24...+28 °С, максимумы свыше +40 °С) и холодной зимой.
- низкая влажность воздуха и сильные ветра способствуют высокой испаряемости.

По данным метеорологических наблюдений, с поверхности воды Арала испаряется 1000–1200 мм в год, местами до 1500 мм. Это значительно превышает количество осадков (100–150 мм/год) в десятки раз. Максимум испарения приходится на лето (июнь–август), когда солнечная радиация и температура воздуха максимальны. Сокращение объемов воды усиливает соленость воды, так как соли остаются после испарения. Для определения потери объема воды за каждый год можно в среднем рассчитать его объемы применяя формулу объема:

$$\Delta V = \Delta h \times S;$$

- ΔV — изменение объёма воды (м³),
- Δh — снижение уровня воды по горизонтали (м),
- S — площадь зеркала водоёма (м²).

применяя средний уклон дна 1:1000 (пологий для Арала) объём потерь воды при отходе берега на 1 м составит 0,13 млн м³ в год.

Таким образом, применяя данную формулу потери объема воды в Западной части Большого Арала и зал.Чернышева составляет – 0,13 млн м³, в заливе Тущевас – 0,2 млн м³ в год. Разница потерь в сравнении двух водоемов не одинаковая, при площади залива Тущевас 20 тыс. га в 2024 году осенью глубина при равномерном дне варьировала от 0,2 до 1,3 мм. Сильное испарение и ветры, очевидно, привели к полному высыханию в летний период 2025 года всего за короткий промежуток времени. Основная масса осадков выпадает в виде слабых и незначительных по величине дождей или снегопадов. Таким образом, вся область относится к районам недостаточного увлажнения. Под влиянием периодически изменяющихся метеорологических условий и других факторов окружающей среды уровень водоема испытывает сезонные, годовые и многолетние колебания. Снижение уровня рапы происходит, с одной стороны, за счет изменения осадков и притока грунтовых вод, то есть приходной части водного баланса, а с другой стороны – за счет интенсивного испарения воды при более высоких температурах, то есть увеличения расходной части баланса. В периоды пониженного увлажнения приходная часть водного баланса уменьшается, а расходная часть увеличивается, в результате этого уровень рапы в озере снижается. В зависимости от цикла водности все без исключения озера переживают стадии максимальных, средних или низких величин обводнения и усыхания.

Резкие колебания температуры, солености и плотности воды в различных слоях в свою очередь, затрудняет формирование устойчивых вертикальных циркуляций и способствует

стратификации водоемов. В результате, процессы самоочищения и поддержания биоразнообразия в этих уникальных экосистемах оказываются под угрозой [6].

За последние десять лет гидрохимическое состояние остаточных водоёмов Большого Арала остаётся очень критичным. Основным определяющим компонентом в воде является ионный состав, где концентрации ежегодно подвержены к повышению.

По данным исследований наличие растворенного кислорода в воде водоемах очень низкое и колеблется в пределах от 3,15- 5,25 мг/дм³. Концентрация растворенного кислорода в придонных слоях Западной части БАМ оставалась практически неизменной, что ещё раз позволяет говорить об изолированности придонного слоя от остальной части водной колонны и анаэробной среде, сформировавшейся здесь вследствие разложения органического материала в условиях плотностной вертикальной стратификации. Стоит отметить о наличие запаха сероводорода в придонном слое зал. Тущевас, где в условиях слабого перемешивания и высокой температуры происходит органическое разложение (остатки фитопланктона, тростников, мёртвой биоты) при отсутствии O₂ идёт по анаэробному пути → выделяя H₂S. Величина водородного показателя на водоемах варьирует от 9,20 до 11,2, что относится к щелочной среде (таблица 2).

Таблица 2- Гидрохимические показатели водоемов Большого Арала

Водоемы	рН	Растворенные газы		Биогенные соединения, мг/дм ³			Перманганатная окисляемость, мгО/дм ³	Соленость, ‰
		CO ₂ , мг/дм ³	O ₂ мг/дм ³	NH ₄	NO ₂	NO ₃		
2024 г.								
Зал. Тущевас	9,48	1,26	3,28	9,30	0,036	7,8	45,3	217
Зал. Чернышева	10,5	0,02	2,14	8,60	0,014	10,5	38,2	275
Зап Часть БАМ	9,86	0,01	4,15	0,21	0,48	17,2	10,4	180
I-полугодие 2025 г.								
Зал. Тущевас*	-	-	-	-	-	-	-	-
Зал. Чернышева	11,12	1,10	3,15	0,16	0,14	0,40	9,6	300
Зап Часть БАМ	9,12	0,02	4,05	0,12	0,08	0,16	9,7	200
<i>Примечание * – В текущем периоде залив Тущевас полностью высох</i>								

Следует особо отметить о продолжающейся деградации залива Чернышева, где соленость уже достигая пределы 300 ‰ как мертвый водоем, остановило свое существование жаброногий рачок артемия. Согласно принятой классификации вода гипергалинных озер № 1 и № 2 по величине минерализации (выше 50 г/дм³) относится к рассолам, по ионному составу – к хлоридной-натриевой группе II-типа [7]. Наличие биогенных соединений находится равномерно, концентрация аммонийного азота составляет – 0,12-0,16 мг/дм³, нитритов – 0,08-0,14 мг/дм³, нитратов – 0,16-0,40 мг/дм³. В Западной части БАМ величина солености намного ниже, чем в заливе Чернышева, так как здесь имеется подпитка малых грунтовых вод, как и в Казахстанской, так и в пределах Узбекистанской части. Начиная с Казахстанской части, водоем ежегодно сокращается, что в недалеком будущем может совсем высохнуть при продолжающейся деградации. На сегодняшний день соленость воды в Западной части БАМ

находится в пределах 200 ‰, развитие рачка артемии пока сохраняет свою продуктивность и заготовка цист артемии идет с сентября по декабрь месяцы (рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика роста солености в воде на водоемах Большого Арала за 2015-2025 гг.

Распределение минерализации по глубине показывает, что максимальная концентрация солей сохраняется в придонных слоях водоёма. Такая стратификация существенно затрудняет процессы вертикального перемешивания водных масс и способствует формированию устойчивой солевой линзы. Донные горизонты характеризуются закристаллизованными солевыми отложениями, что подтверждается при отборе проб бентосных организмов дночерпателем, где извлекаются крупные фрагменты кристаллизованной соли, покрывающие значительные участки дна. Подобные процессы усиливают деградацию водоёма, ведут к дальнейшему увеличению солеобразования.

Заключение

Результаты проведённого исследования показали, что в настоящее время остаточные водоёмы заливов Большого Арала претерпевают интенсивные трансформации, выражающиеся в уменьшении их объёма, росте солености, нарушении процессов вертикальной циркуляции водных масс и формировании кристаллизованных донных отложений. Выявлены ежегодные сокращение акватории залива Чернышева и Западной части БАМ с повышением солености на 10-15 ‰ в год, обнаружено высыхание залива Тущевас. Деградация водоёмов идёт стремительным темпом, оставляя за собой засоленные солончаки, безжизненные донные отложения и разрушенные экосистемы. Таким образом, остаточные водоёмы Большого Арала превращаются в очаги вторичного опустынивания, что создаёт угрозу как для региональной экологии, так и для социально-экономической устойчивости приаральских территорий.

Для сохранения экологического состояния водоемов необходимо провести ряд гидротехнических мер:

- обеспечение хотя бы минимального гарантированного объёма воды для подпитки отдельных заливов через Кокаральскую плотину;
- бурение скважин для подъёма подземных вод (артезианских горизонтов) и подпитки наиболее ценных по экосистемным функциям заливов;

При выполнении данных мелиоративных земляных работ, возможно, удастся сохранить частичные акватории заливов, что позволит замедлить процессы деградации и создать условия для поддержания минимального уровня остаточных водоёмов Большого Арала.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аральское море и Приаралье. (Обобщение работ НИЦ МКВК по мониторингу состояния и анализу ситуации). Vaktria press. Ташкент 2017. ISBN 978-9943-4895-9-2.
2. Шарапова Л. И., Шарипова О. А., Трошина Т. Т., Кенжебеков Б. К., Нуриева Ш. Б. Популяции артемии в современных условиях соляных озер юго-востока Казахстана // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство. 2019. № 1. С. 72–82. DOI: 10.24143/2073-5529-2019-1-72-82.
3. Определение рыбопродуктивности водоемов и/или их участков, разработка биологических обоснований прогноза допустимых уловов и выдача рекомендаций по режиму и регулированию рыболовства на водоемах международного и республиканского значения Арало-Сырдарьинского бассейна. Раздел: Аральское (Малое) море и р. Сырдарья: Отчет о НИР/НПЦ РХ – Аральск, 2014-2024.
4. Приказ Председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 9 ноября 2016 года № 151 «Об утверждении единой системы классификации качества воды в водных объектах».
5. СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 Вода. Общие требования к отбору проб. - Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан. - Введен в действие 01.01.2005. Справочник технического комитета по стандартизации. – М.: ИПК издательство стандартов, 2003.-775с.
6. Воронов П. М. Солевой состав воды и изменчивость *Artemia salina* (L.) // Зоол. журн. 1979. Т. 58. Вып. 2. С. 175–178.
7. Алекин О. А. Общая гидрохимия / О.А.Алекин. – М.:Гидрометеиздат, 1953. – 295 с.